

EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A MODERNIDADE LÍQUIDA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PERFIL DE ESTUDANTES DO SÉCULO XXI

 DOI: 10.5281/zenodo.7995078

Jorge de Sousa Santos

Professor na Educação Básica, Pedagogo (UEG), Especialista em Currículo e Práticas Docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (UFPI), Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (MUST).

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

Lattes ID.: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

RESUMO

Este trabalho traz uma reflexão sobre a Educação na Era Digital: considerações sobre modernidade líquida, formação de professores e o perfil de estudantes na era pós-moderna, e ainda, o repensar da instituição educacional de um mundo sólido para um mundo líquido e mutável, o perfil profissional docente em constante evolução, com abordagens transdisciplinares dos saberes e a construção de uma formação cidadã que torne os jovens mais conscientes das paradigmas da sociedade líquida. Apresenta como elemento substancial para esta produção, a concepção de modernidade líquida da qual se argumenta como uma construção social que se delinea na ação, em um tempo específico, espaço e em contextos sócio-históricos, com a utilização de aparatos culturais marcados nas práticas sociais. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura, de caráter qualitativo e enquadra-se na categoria explicativa. Para colaborar com esta construção, este artigo sinaliza, ainda, algumas contribuições relevantes sobre a temática de diferentes autores que surgiram no decorrer da realização da pesquisa. Aponta-se, ainda, o papel dos professores frente ao processo educativo, e dos arranjos políticos para assegurar a integração ao currículo das novas tecnologias digitais na educação. E, conclui-se que, a materialização das ações se manifesta aquém dos objetivos, metas, propósitos e utopias, com desafios a serem superados, especialmente no que tange à formação docente, para a real e efetiva integração das TICs na escola e no currículo.

Palavras-chave: Educação na Era Digital. Formação Docente. Perfil de Estudantes da Contemporaneidade.

ABSTRACT

This work presents a reflection on Education in the Digital Age: considerations on liquid modernity, teacher training and the profile of students in the postmodern era, and also, the rethinking of the educational institution from a solid world to a liquid and changeable

world, the professional teaching profile in constant evolution, with transdisciplinary approaches to knowledge and the construction of a citizenship education that makes young people more aware of the paradigms of liquid society. It presents as a substantial element for this production, the conception of liquid modernity which is argued as a social construction that is outlined in action, in a specific time, space and in socio-historical contexts, with the use of cultural apparatus marked in social practices. This research is classified as bibliographical, a literature review, of a qualitative nature and fits into the explanatory category. To collaborate with this construction, this article also signals some relevant contributions on the subject by different authors that emerged during the research. It also points out the role of teachers in the educational process, and political arrangements to ensure the integration of new digital technologies in education into the curriculum. And, it is concluded that the materialization of actions manifests itself below the objectives, goals, purposes and utopias, with challenges to be overcome, especially with regard to teacher training, for the real and effective integration of ICTs in school and curriculum.

Keywords: Education in the Digital Age. Teacher Training. Profile of Contemporary Students.

INTRODUÇÃO

O objetivo central do trabalho é fazer uma reflexão a respeito da Educação na Era Digital: considerações sobre modernidade líquida, formação de professores e perfil dos estudantes do século XXI, especificamente no que tange como deve ser a educação mediante a modernidade atual, a geração atual de estudantes e suas características, e como as instituições de ensino e os docentes devem se portar mediante essa nova realidade educacional.

Sob essa ótica, o trabalho advém de investigação que tem discutido a respeito da educação na modernidade líquida frente às novas tecnologias, num estudo que traz indicativos sobre o progresso histórico do paradigma da inclusão digital nos processos educativos, concatenando-o às transfigurações que têm sido realizadas no ensino regular no Brasil.

Não obstante, este trabalho de pesquisa dispõe-se considerar sobre a ação docente, e a primordialidade de integrar as tecnologias digitais no fazer pedagógico que, por meio dela será possível adaptar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos de acordo com seus contextos de vida.

Essa pesquisa manifesta-se não só de uma necessidade pessoal enquanto professor da educação básica, pois trabalho em uma escola regular da rede pública de ensino, atuando diretamente com alunos aqui denominados como nativos digitais,

e percebo, a importância de fazer o uso de adequações curriculares e metodológicas na práxis em sala de aula para o atendimento ao aluno na era digital.

Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura. Segundo Gil (2010) a revisão de literatura está inserida no contexto de base em elementos conceituais já publicados, nesse sentido, o referencial teórico foi desenvolvido tendo como base livros, artigos, leis, sites eletrônicos, artigos científicos e trabalhos monográficos.

O presente estudo tem caráter qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa é a que estabelece relação entre os fatores objetivos e subjetivos que não podem ser expressos de forma quantitativa. Richardson (2008) expressa essa forma de pesquisa como aquela que não se pode medir em níveis numéricos, há subjetividades e nuances que não são quantificáveis por si só.

Os métodos utilizados indicaram os levantamentos bibliográficos documentais e as considerações finais em que podem ser apontados possíveis debates para a compreensão das questões levantadas.

Essa pesquisa se enquadra na categoria explicativa que, de acordo com Gil (2010) se baseia na identificação de causas e fatores que causam o tema a ser trabalhado. A pesquisa foi realizada no período de fevereiro de 2023 a março de 2023, na qual se buscou artigos, jornais, sites científicos e periódicos com as seguintes palavras-chave: Educação na Era Digital. Formação Docente. Perfil de Estudantes da Contemporaneidade.

Diante o exposto, o presente estudo aponta, enquanto fundamentação teórica uma síntese de novos conceitos e reflexões a respeito da educação na modernidade, a integração do currículo escolar e as tecnologias, considerações a respeito à formação docente na perspectiva tecnológica, bem como a necessidade de atualização e formação continuada destes profissionais relativas aos usos dos recursos tecnológicos disponíveis para sua atuação em sala de aula.

As considerações finais apontam que, as propostas de currículos inovadores suscitam novas práticas de ensino, ensejando atender as especificidades dos alunos que constituem seu público-alvo, e assegurar o direito à educação de qualidade empregando metodologias que estimulem a criatividade e aproximando o aluno de seu cotidiano e vivência, e assim engajar e potencializar seu desenvolvimento integral. Evidencia ainda os desafios enfrentados pelos docentes, inerentes ao percurso formativo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A educação mediante a modernidade e a geração atual de estudantes

Ao falar em modernidade, ao longo da história, percebemos que as transformações e mudanças nos aspectos sociais sempre fizeram-se presentes no decorrer dos tempos. O século XVIII, por exemplo, finaliza os processos marcados por grandes transformações nas esferas: econômica, política, social e científica, iniciadas desde o século XVI. Mudanças essas motivadas por dois importantes movimentos: a Revolução Industrial e o Iluminismo, os quais impactaram drasticamente a sociedade, transformando-a desde um padrão de produção de manufatura, onde empreendiam-se esforços humanos e produção artesanal; e uma sociedade dogmática, fundamentada nas verdades absolutas e inquestionáveis, à meios de produção de maquinofatura, a indústria mecanizada, e uma sociedade cética, com o pensamento liberto e que reconheciam a difusão do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do dogma religioso.

Bauman (2001) utiliza-se do termo: “sociedade líquida” de forma análoga ao estado da matéria que passa por transformações. Para Bauman (2001, p.14) a modernidade líquida refere-se às relações sociais, econômicas, políticas, da ciência e de produção que se tornaram maleáveis como líquidos. A definição opõe-se ao conceito de “modernidade sólida” também empregado pelo autor ao período anterior a revolução industrial, que caracteriza as relações como fortes e duradouras. Na modernidade líquida a estrutura social no seu estado de solidificação se desestrutura, e os moldes tradicionais e princípios existentes são desconstruídos.

A maneira como vivemos está intrinsecamente ligada a aspectos geracionais que influenciam fortemente os fatores sociais, econômicos e culturais. Fava (2014) a respeito dos fenômenos experienciados na contemporaneidade frente às gerações, cita que:

O crescimento, tanto populacional como tecnológico, produziu alterações culturais e sociais que permitiram a cada geração impor-se e desenvolver não somente as próprias ideias, mas também adotar e rotular um novo perfil por meio de comportamento, linguagem, moda, música, arte, a forma como utilizam e vivenciam a tecnologia (FAVA, 2014, p.42).

As transformações sociais e culturais motivadas pelo acúmulo de conhecimentos e tecnologias desenvolvidas pela humanidade moldaram a forma como interagimos com o mundo. Hoje, é possível mapear grupos distintos de gerações convivendo entre si, definidas levando em consideração o contexto histórico de cada época. De acordo com um consenso mundial, se estabeleceu um período para definir as gerações de pessoas, podendo haver divergências de datas de acordo com a fonte consultada. Sendo elas de nascidos nos períodos: Veteranos (1925 a 1940); Baby Boomers (1940 a 1960); Geração X (1960 a 1980); Geração Y (1980 a 1995); Geração Z (1995 a 2010) e Geração Alpha (a partir de 2010).

Compreender suas características é essencial para o entendimento sobre o desenvolvimento humano. Essas definições são estereótipos e isso não significa que todas as pessoas se encaixem com todas as características associadas à sua geração. Sempre existe a possibilidade de que algumas pessoas tenham mais em comum com a geração anterior ou posterior.

A educação mediante a modernidade relaciona-se diretamente com as constantes transformações sociais. As formas de consumo e maneira como a sociedade lê e interpreta o mundo mudam de acordo com essas transmutações. E, no cenário educacional, na modernidade líquida, o advento das tecnologias educacionais, que hoje são indissociáveis das vidas das pessoas, provocaram alterações nos comportamentos destes indivíduos.

E para encarar essa nova realidade, o professor precisa compreender que meio a Era Digital é necessário tornar-se um pesquisador da própria prática e aprender a ensinar de forma que atenda às necessidades dos perfis de estudantes da contemporaneidade. Visto que, hoje em dia, as formas de aprendizagem são múltiplas e o professor tem que buscar atualizações para conseguir adequar os conteúdos, metodologias, formas de abordagens de maneira que traga significado ao contexto de seus aluno. Ou seja, técnicas de aprendizagens inovadoras e atraentes.

2. 2 Perfil e características das instituições de ensino e da geração atual de estudantes

As instituições de ensino com o advento das tecnologias de informação e comunicação tiveram que se adaptar e reorganizar suas propostas pedagógicas.

Haja vistas que as novas tecnologias transformaram as realidades sociais nos seus aspectos culturais. A geração atual de estudantes, nativos digitais, considerados hiperconectados e que cresceram no auge da difusão tecnológica, são caracterizados por indivíduos que estão constantemente antenados, que apreciam a inovação e criatividade e evidenciam características como o autodidatismo.

O perfil dos estudantes na contemporaneidade é de um aluno que aprende rapidamente os mais diversos tipos de conhecimentos, e por terem acesso a diferentes ferramentas tecnológicas e por serem adaptados às elas conseguem adquirir saberes para além das paredes da sala de aula.

E para atender a demanda desse público, as instituições de ensino tiveram que remodelar seus métodos e ajustar ao perfil destes estudantes. E para garantir que os alunos tenham acesso a uma educação que preconize as habilidades necessárias para a vida social e profissional da modernidade líquida, os currículos escolares tiveram que ser reestruturados, alinhados às demandas da atualidade. Com isso, a Base Nacional Comum Curricular (2018), que é um documento normativo e orientador, traz em sua competência de número 5, que os alunos tenham a seguintes habilidades:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).

A referida competência reconhece o papel essencial da tecnologia e preconiza que os estudantes devem ter domínio do universo digital, com potencial, portanto, de utilizar-se de forma qualificada e ética das múltiplas ferramentas existentes e que sejam capazes de compreender o pensamento computacional e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade.

Diferente da educação na tendência tradicional, onde os alunos eram mero espectadores na sala de aula, na atualidade os alunos assumem um papel de protagonista na construção dos saberes, têm o senso crítico aguçado e exteriorizam suas opiniões de forma muito espontânea com alta capacidade de comunicar-se e expressar suas ideias.

O papel do professor detentor do conhecimento, centro do processo, e que não há dialogicidade com os alunos, não cabe mais nos dias atuais. Favorecer o protagonismo dos alunos, investir numa didática que tenha o uso dos artifício tecnológicos como aliados no processo de ensino-aprendizagem possibilitando um espaço mais acolhedor e um ambiente de ensino mais contextualizado com as realidades dos discentes para aumentar o engajamento e a motivação nas aulas é essencial para a instituição ter sucesso nas aprendizagens de seus estudantes. É importante que haja formação continuada dos profissionais de educação sempre. O educador consciente sabe que a formação não termina na universidade. "Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991, p. 58).

A geração de jovens nativos digitais é marcada pelos usos dos recursos tecnológicos nos seus cotidianos. Com isso, os métodos tradicionais de ensinar podem ser redesenhados a fim de despertar o interesse dos educandos. Trabalhar conteúdos e temáticas das disciplinas adotando os recursos tecnológicos disponíveis, além de agilizar o processo na dinâmica de sala de aula, os alunos tornam-se mais propensos a aprender e atraídos nos assuntos. Atualmente muitos educadores fazem abordagens de conteúdo das disciplinas aplicando recursos de gamificação para melhorar os desempenhos e interesses dos alunos nas aulas.

2.3 Relação de postura das instituições e corpos docentes frente a essa realidade

No atual cenário que percebemos a educação, é impensável que ainda tenha professores que resistem aos métodos totalmente tradicionais de ensino com aulas expositivas e alunos totalmente passivos, bem característicos da educação bancária.

O uso de metodologias ativas, nas salas de aulas, sejam elas nos espaços físicos ou virtuais, como estratégias de ensino, vieram para contribuir e somar com o fazer pedagógico, e está amplamente difundida e aceita no âmbito social.

Investir na educação diferenciada, contudo, é permitir que o aluno seja parte ativa nesse processo. O velho método de ensino com aulas obrigatoriamente expositivas com subsequente avaliação não ajuda o aluno a sentir-se parte do todo,

nem tampouco promove um movimento próprio do estudante em busca de conhecimento.

Aulas que estimulam a metacognição, ou seja, que fazem com que os alunos aprendam a conhecer as suas melhores estratégias de aprendizado, são as que vão contribuir, de fato, para alavancar o conhecimento nos espaços educativos. E ainda melhor: fazer com que o aluno tenha mais independência, uma vez que em determinado momento ele não terá a presença do professor para buscar soluções e o melhor caminho para a tomada de decisão.

Em resumo, a melhor metodologia de ensino é aquela em que os professores apostam em aulas mais dinâmicas e interativas, que permitam a troca de saberes, que trabalhem o conhecimento de forma autossuficiente e que despertem nos alunos a curiosidade pelos temas trabalhados, por meio de atividades mais práticas e um ambiente de ensino que o permita se destacar futuramente no mercado de trabalho.

Com todo esse aparato tecnológico, as instituições apostam em aprendizagem baseada em projetos, que é uma metodologia de ensino por meio da experiência, que propõe uma conexão entre o estudante e um projeto de pesquisa que desperte o interesse dele. O papel do professor, nessa proposta, é favorecer o ensino com base nas descobertas, frutos das pesquisas realizadas pela classe, sob sua orientação.

A pedagogia de projetos é uma das alternativas que a escola pode utilizar para formar cidadãos independentes, críticos e participativos na sociedade. Ao propor uma abordagem baseada em projetos, a escola incentiva uma visão interdisciplinar do conhecimento, o aprendizado por meio da experiência e o desenvolvimento da autonomia dos alunos.

Outra vantagem da pedagogia de projetos é o estímulo ao pensamento crítico, que contribui para a transformação dos estudantes em indivíduos autônomos e socialmente ativos. A principal característica da pedagogia de projetos é a intencionalidade. É essencial que os projetos sejam escolhidos a partir dos objetivos que o professor pretende que a turma alcance e no conjunto de conhecimentos que eles precisam construir.

Outra característica presente é a flexibilidade. Como sabemos, os alunos têm características e conhecimentos prévios completamente diferentes, o que faz com que o perfil de uma classe seja completamente distinto do perfil de outras turmas. Por isso, é provável que a recepção, o engajamento e mesmo o resultado que cada turma obtenha sejam completamente distintos. O educador precisa fazer um

acompanhamento das atividades para perceber essas diferenças e modificar o plano, se necessário. Outra característica muito importante da pedagogia de projetos é sua multidisciplinaridade. A solução de um problema raramente pode ser obtida com conhecimentos proporcionados por uma única área. A relação entre disciplinas como Ciências, Matemática, Português, Informática é uma das chaves da pedagogia de projetos.

Um dos elementos construtivos presentes neste modelo de ensino da pedagogia de projetos é a: Coleta de Informações. Essa é a etapa em que o aluno irá pôr em prática tudo que foi planejado, saindo da passividade; é na prática que as relações com os colegas acontecem, trocando informações e saberes. É nesse contexto que tudo o que foi sonhado começa a ganhar vida. O educador irá tirar o aluno da passividade. Há uma ligação com a prática, em vez de somente aulas teóricas fixas no conteúdo dos livros didáticos.

Com a pedagogia de projetos, o professor tem a oportunidade de inserir os seus alunos com o problema a ser trabalhado, interagindo com o objeto de aprendizagem e, nessa prática, fazer ocorrer uma interação em que um aluno aprende com o outro, compartilhando a linguagem, os saberes e as experiências.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação das tecnologias digitais e principalmente o recurso de internet no âmbito educacional trouxe consigo diversos dilemas, sendo o principal deles: a falta de letramento digital da maioria dos professores, que ainda não estão tão preparados e não se sentem confortáveis para lidar com essa grande exposição de recursos, e persistem no velho impasse: seguir com os métodos tradicionais de ensino, ou inovar, fazendo uso das estratégias e recursos tecnológicos em sala de aula. É notório diversos avanços oriundos da inserção da tecnologia no cenário educacional, contudo, assim como os pontos positivos, há também os negativos. Com o grande volume de informações a que todos nós estamos expostos, e trazendo isso para o contexto de sala de aula, é perceptível que os alunos têm maior dificuldade em manter-se concentrados. A facilidade de acesso à informação num toque de tela tornou esse aluno comportamentalmente mais impaciente e imediatista. Estimular o pensamento crítico para que ele pense sem influência da internet, é outro ponto considerado negativo.

A desigualdade é ainda, sem dúvidas, o maior problema que assola o atual cenário educacional, principalmente quando nos referimos às realidades da educação básica pública brasileira. Mesmo com todas as transformações, acesso à informação, políticas públicas, uma pequena minoria de estudantes conseguem acesso aos recursos necessários para uso na nova realidade de educação na era digital. Assim sendo, uma reafirmação da desigualdade social brasileira. Os dilemas e a complexidade da modernidade líquida, particularmente na esfera educacional, obrigam-nos a ter um olhar cuidadoso e a repensar nossas práticas, sejam elas no fazer pedagógico, compromisso com a formação continuada para atender às necessidade de uma educação pós-moderna, e sobretudo, formar cidadãos críticos-reflexivos preparados para conviver em sociedade e com habilidades que atendam as demandas sociais e do mercado de trabalho.

4 REFERÊNCIAS

- BAUMAN, Zygmunt. (2001). **Modernidade Líquida**. Tradução, Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
- BRASIL. (2018). Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. 600p.
- FAVA, Rui. (2014). **Educação 3.0: Aplicando o PDCA nas Instituições de Ensino**. Saraiva.
- FREIRE, Paulo. (1991). *Educação na Cidade*. São Paulo: Cortez.
- GIL, Antônio Carlos. (2010). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.
- RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, José Augusto de Souza. (2008). **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl São Paulo: Atlas. 334 p.
- SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. (2005). **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC. 138 p.